

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

РОЛЬ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ В ПРОГРЕССИВОВАНИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Нарзуллаева Д.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Атеросклероз представляет собой хроническое воспалительное заболевание артерий. Иммуные и воспалительные процессы в организме играют в его развитии не меньшую роль, чем традиционные факторы риска — такие как высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия и курение. В последние годы в научной литературе особое внимание уделяется воспалительным механизмам как важному звену в формировании нестабильных атеросклеротических бляшек. Провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-1 β (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6), фактор некроза опухоли-альфа (TNF- α) и С-реактивный белок (CRP), участвуют в активации иммунных клеток, нарушении функции эндотелия и ремоделировании сосудистой стенки. Повышенные уровни этих медиаторов ассоциируются с повышенным риском инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых осложнений. Цель статьи — обобщить современные научные данные о роли воспаления при атеросклерозе, осветить патофизиологические и клинические аспекты воспалительного процесса.

Ключевые слова: атеросклероз, воспаление, цитокины, CRP, противовоспалительная терапия.

THE ROLE OF CHRONIC INFLAMMATION IN THE PROGRESSION OF ATHEROSCLEROSIS

Narzullaeva D.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of the arteries. Immune and inflammatory processes in the body play no less a role in its development than traditional risk factors such as high cholesterol, arterial hypertension and smoking. In recent years, special attention has been paid in the scientific literature to inflammatory mechanisms as an important link in the formation of unstable atherosclerotic plaques. Proinflammatory cytokines such as interleukin-1 β (IL-1 β), interleukin-6 (IL-6), tumor necrosis factor-alpha (TNF- α) and C-reactive protein (CRP) are involved in the activation of immune cells, endothelial dysfunction and vascular wall remodeling. Elevated levels of these mediators are associated with an increased risk of myocardial infarction and other cardiovascular complications. The aim of the article is to summarize modern scientific data on the role of inflammation in atherosclerosis, highlight the pathophysiological and clinical aspects of the inflammatory process.

Key words: atherosclerosis, inflammation, cytokines, CRP, anti-inflammatory therapy.

АТЕРОСКЛЕРОЗНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА СУРУНКАЛИ ЯЛЛИГЛАНИШНИНГ РОЛИ

Нарзуллаева Д.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Атеросклероз — бу артерияларни зарарловчи сурункали яллигланиш касаллиги бўлиб, унинг ривожланишида организмдаги иммун ва яллигланиш жараёнлари муҳим ўрин тутди. Бугунги кунда бу омиллар холестериннинг юқори даражаси, гипертензия ёки чекиш каби анъанавий хавф омиллари билан тенг даражада аҳамиятга эга экани таъкидланмоқда. Илмий тадқиқотлар шундан далолат берадики, яллигланиш механизмлари айниқса беқарор атеросклеротик бляшкаларнинг шаклланишида ҳал қилувчи роль ўйнайди. Бунда интерлейкин-1 β (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6), ўсма некрози альфа-омили (TNF- α) ва С-реактив оқсил (CRP) каби яллигланишни кучайтирувчи моддалар иштирок этади. Улар иммун тизимининг фаоллашиши, қон томирларнинг ички қопламаси — эндотелийнинг шикастланиши ва қон томир деворининг ўзгаришига сабаб бўлади. Бу моддалар миқдорининг ортиши инфаркт ва бошқа юрак-қон томир асоратлари хавфини кучайтиради. Ушбу мақолада атеросклероздаги яллигланишнинг ўрни ҳақидаги замонавий илмий қарашлар умумлаштирилади, патофизиологик ва клиник жиҳатлар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: атеросклероз, яллигланиш, цитокинлар, CRP, яллигланишга қарши терапия

e-mail: dnarzullaeva@gmail.com

Клиническое значение воспаления при атеросклерозе. Воспаление играет ключевую роль в формировании нестабильных атеросклеротических бляшек, что приводит к развитию острых коронарных синдромов. Крупные исследования показали, что даже при нормальном уровне холестерина пациенты с повышенными маркерами воспаления, такими как С-реактивный белок (CRP) и интерлейкин-6 (IL-6), имеют более высокий риск инфаркта миокарда и внезапной сердечной смерти [1, 2, 5].

Повышенный уровень CRP коррелирует с увеличением объема воспалительной инфильтрации в бляшках, их структурной нестабильностью и склонностью к разрыву. Кроме того, CRP оказывает прямое влияние на эндотелий, снижая выработку оксида азота и способствуя агрегации тромбоцитов. Это способствует тромбообразованию и может привести к полной окклюзии артерии [2, 5]. Особое внимание уделяется сочетанному воздействию факторов риска. У больных с метаболическим синдромом, ожирением, сахарным диабетом 2 типа и гиперурикемией отмечается более выраженная воспалительная реакция, даже при нормальном уровне липидов. Это делает необходимым более широкий скрининг пациентов на наличие воспаления, особенно в амбулаторной практике [7, 8]. Клиническое значение воспаления подтверждается и в результатах узбекских исследований. Так, в работах Нишонова Б.Х. и Холикова М.Р. было показано, что уровень IL-6 и TNF- α тесно связан с выраженностью ишемической болезни сердца и тяжестью атеросклеротических поражений коронарных артерий [4]. В других региональных исследованиях продемонстрирована взаимосвязь между высоким уровнем провоспалительных цитокинов и индексом нестабильности бляшек у пациентов с метаболическим синдромом [3]. Таким образом, клиническое значение воспаления выходит за рамки чисто патогенетического аспекта и становится важным диагностическим и прогностическим инструментом. Включение оценки воспалительных маркеров в рутинную практику позволяет выявлять пациентов высокого риска и своевременно начинать профилактические мероприятия, в том числе направленные на снижение воспаления, улучшение функции эндотелия и стабилизацию бляшек [1, 3, 5, 9].

Противовоспалительная терапия при атеросклерозе: современные подходы Современные подходы к лечению атеросклероза всё чаще включают не только коррекцию липидного профиля, но и воздействие на воспалительные процессы, участвующие в патогенезе заболевания. Клинические исследования подтвердили, что снижение уровня воспаления может улучшить прогноз, особенно у пациентов с высоким уровнем С-реактивного белка (CRP) и другими признаками системного воспалительного ответа [1, 2, 5]. В клинической практике используются препараты, обладающие как гиполипидемическим, так и противовоспалительным эффектом. Ведутся активные научные изыскания в направлении применения селективных противовоспалительных агентов, направленных на блокаду ключевых провоспалительных цитокинов и внутриклеточных сигнальных путей (например, IL-1 β , IL-6, NF- κ B) [6, 12]. Однако применение таких средств требует дальнейшего изучения в контексте безопасности, доступности и клинической эффективности. Научные работы, выполненные в научно-исследовательских учреждениях Узбекистана, показали, что индивидуализированный подход к терапии с учётом уровня воспалительных маркеров может повысить эффективность вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений [3, 7, 8]. Например, в исследовании, проведённом в Центре кардиологии г. Ташкента (Азизов Ш.А. и др., 2022), была доказана эффективность комплексной терапии с включением препаратов, влияющих на экспрессию TLR-рецепторов и сигнальные пути NF- κ B у больных с метаболическим синдромом [11]. Также сообщалось о снижении уровня IL-6 и TNF- α у пациентов после коррекции липидного профиля в сочетании с противовоспалительной терапией [9, 10]. С учётом имеющихся данных, хроническое воспаление рассматривается как важная терапевтическая мишень, особенно у пациентов с метаболическим синдромом, сахарным диабетом и другими формами системного воспаления. В литературе отмечено, что комплексный подход, включающий как традиционную кардиометаболическую терапию, так и контроль воспаления, может существенно снизить риск сердечно-сосудистых событий и улучшить качество жизни больных с атеросклерозом [1, 5, 12]. Данная обзорная статья представляет собой углублённый анализ современных представлений о воспалительном патогенезе атеросклероза и подчёркивает роль иммуновоспалительных механизмов как ведущего звена в развитии и прогрессировании заболевания.

Заключение Таким образом, воспаление играет ключевую роль не только в инициации, но и в прогрессировании атеросклероза, а также в формировании нестабильных бляшек, приводящих к острым сердечно-сосудистым событиям. Современные научные данные подтверждают, что провоспалительные цитокины и иммунные механизмы вовлечены во все стадии патологического процесса. Это позволяет рассматривать воспаление как важную мишень для диагностики, прогноза и терапии. Для терапевтической практики особенно актуально использование подходов, направленных на контроль воспалительной активности у пациентов с высоким риском осложнений, особенно при наличии мета-

болического синдрома, сахарного диабета и других хронических состояний. Разработка и внедрение эффективных методов ранней диагностики и мониторинга воспаления, а также применение безопасных и доступных противовоспалительных стратегий, открывают новые перспективы в профилактике и лечении атеросклероза. Интеграция этих подходов в клиническую практику может существенно улучшить качество жизни пациентов и снизить бремя сердечно-сосудистых заболеваний в популяции.

Список литературы:

1. Ридкер П.М. Воспаление, С-реактивный белок и сердечно-сосудистые заболевания: к обсуждению роли маркера и медиатора // *Circulation*. — 2017. — Т. 125, № 25. — С. 2727–2729.
2. Каптог С., Ди Анжелантонио Э., Лоу Г. и др. Концентрация С-реактивного белка и риск ишемической болезни сердца, инсульта и смертности: метаанализ индивидуальных данных // *Ланцет*. — 2014. — Т. 375. — С. 132–140.
3. Алимов Р.Ю., Абдурахмонов З.Т. Уровень hs-CRP и индекс нестабильности бляшек у пациентов с метаболическим синдромом // *Кардиология Ўзбекистонда*. — 2021. — № 2. — С. 22–26.
4. Нишонов Б.Х., Холиков М.Р. Цитокиновый профиль у больных ИБС с атеросклерозом коронарных артерий // *Кардиология ва Тиббий Тадқиқотлар*. — 2022. — № 4. — С. 12–16.
5. Либби П. Новые представления об атеросклерозе // *Nature*. — 2021. — Т. 592. — С. 524–533.
6. Дювелл П., Коно Х., Райнер К.Дж. и др. Инфламмосомы NLRP3 необходимы для атерогенеза и активируются кристаллами холестерина // *Nature*. — 2010. — Т. 464, № 7293. — С. 1357–1361.
7. Рахимов М.М. Воспалительные механизмы в патогенезе раннего атеросклероза // *Ўзбекистон Тиббий Журнали*. — 2020. — № 3. — С. 41–45.
8. Азизов Ш.А. Активация TLR-рецепторов при метаболическом синдроме и атеросклерозе // *Теория и практика современной медицины*. — 2021. — № 1. — С. 59–63.
9. Саттаров И.А. Динамика уровней IL-6 и TNF- α у больных ИБС после коррекции липидного профиля // *Ўзбекистон Кардиология Журнали*. — 2021. — № 1. — С. 33–36.
10. Тошев С.Н., Юсупова Д.М. Экспрессия TLR2/4 и активация NF- κ B у больных с осложнённым атеросклерозом // *Вестник врачебной науки*. — 2022. — № 4. — С. 19–23.
11. Либби П., Ханссон Г.К. Воспаление и иммунитет в патологии артериального русла: механизмы и уровни // *Circulation Research*. — 2015. — Т. 116, № 2. — С. 307–311.
12. Ханссон Г.К. Воспаление, атеросклероз и ишемическая болезнь сердца // *New England Journal of Medicine*. — 2005. — Т. 352, № 16. — С. 1685–1695.

Для цитирования: Нарзуллаева Д.С. Роль хронического воспаления в прогрессировании атеросклероза // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2025. — № 5(19). — С. 152–154. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16978359>